

FAKTA ILMIAH YANG TERKANDUNG DALAM SURAH AN-NABA' AYAT 12-16

Moh. Abd. Azis^{1*} Farhan Maulana²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: moh_abd.azis@yahoo.co.id

Received 23 Mei; Accepted 29 July 2019

Available online 22 August 2019

ABSTRACT

The article entitled "scientific facts contained in the surah naba verses 12-16". Discuss the subject matter, namely how the essence contained in the verse, both from the etymological and terminological understanding and through the views of the interpreter.

In reviewing the meaning and scope of the surah 12-16, the author is more likely to interpret each of the mufrod words in the verse, also using the method of interpretation, theological, and scientific approaches. In the hadith research the author uses the Tahlili interpretation method by collecting verses that are in accordance with the topics in which there are discussion points, then analyzing with the logic of thinking induction and deduction.

The result concludes that in this verse Allah has collected the mention of all plants that are grown by the earth, because there are plants that have stems and some that are not. First - the types of plants that have leafy leaves so that they are called gardens. Second - types of plants that have seeds and clumps. Some are not, so they are called ordinary plants. The mention of plants that release seeds takes precedence because it is the main food for humans. After that, other types of plants followed which were food for other types of animals. And finally the mention of gardens that produce fruits and is not a staple of human food.

Keyword: Qur'an, surah naba verses 12-16, Plants.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alam adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Demikian antara lain pengertian kebahasaannya. Jika kita merenung dan berpikir secara tulus dan benar, pasti kita akan menyadari bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk dijadikan sebagai renungan dan pelajaran yang dengan itu manusia dapat memikirkan akan kebesaran Allah. Sehingga mereka dapat memanfaatkan semua yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya : “dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.¹

Ulama yang dimaksud disini adalah mereka yang memperhatikan dan memahami kitab Tuhan yang terhampar di alam raya. Mereka mengenal-Nya melalui hasil ciptaan-Nya, menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya.

Merenungkan ciptaan Allah adalah suatu hal yang sepatutnya harus dilakukan oleh mereka yang meyakini akan kebesaran Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang beberapa ciptaan Allah yang akan dibahas selanjutnya oleh penulis dalam surah An-Naba' ayat 12-16.

PEMBAHASAN

A. Tafsir Surah An-Naba' Ayat 12-16:

لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)

Artinya: “Dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh, dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari), dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang”. (QS. An-Naba’: 12-16)²

B. Syarah Kosa Kata

1. شَدَّ

Secara verbal asal kata tersebut adalah شَدَّ- يَشُدُّ yang berarti menguatkan, mengokohkan.³ شَدَّ juga berarti kekuatan dari yang sulit diurai. شَدَّ berasal dari huruf ش dan د yang berarti menunjukkan kekuatan sesuatu, dan cabang-cabang katanya kembali kepada kata tersebut.⁴ Al-Quran menggunakan akar kata شَدَّ dengan arti “menguatkan dan mengokohkan” seperti pada QS. Shad Ayat 20 *syadadna mulkah* (شَدَدْنَا مَلَكَهُ) Kami kuatkan kerajaannya), yang menurut al-Thabarsi, dikuatkan dengan pengawalan, tentara, kehebatan personil yang besar dan persenjataan yang banyak, atau menurut Muhammad Ismail Ibrahim dikuatkan dengan kemenangan dan kehebatan. Pada QS. Al-Qashash ayat 35 yang artinya: “ Kami akan menguatkanmu dan menolongmu dengan mengangkat saudaramu (sebagai Rasul)”, Kata *Syidad* ini disebutkan tiga kali dalam Al-Quran, yaitu:

² *Ibid.* h. 582

³ M. Quraish Shihab, et al., eds., *Ensiklopedi al-Quran*, (cet. I: Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 931

⁴ Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah*, (Lebanon: Dar al-Fikri, 1979) juz 3, h. 179

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit sekali dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan”.(QS. Yusuf: 48).⁵

Dan pada surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).⁶

Serta pada surah al-Naba’ ayat 12:

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

Artinya: “dan kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh”

2. سِرَجٌ

Kata *Siraj* berasal dari kata سِرَج yang berarti pelita yang bersinar dengan sumbu dan minyak dan diumpamakan darinya muncullah segala cahaya.⁷

3. وَهَجٌ

Kata ini berasal dari akar kata وَهَج yang berarti api yang menyala yang menghasilkan cahaya dan panas.⁸ Dapat juga berarti bercahaya atau berkelap-kelip atau menyala.

4. المعصرات

⁵ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit.* h. 241

⁶ *Ibid*, h. 560

⁷ Abu al-Qasim al-Husain, *Mufradat fi gharib al-Quran*, (cet I; Beirut: Dar al-Ma’rifah) h. 229

⁸ *Ibid*

Kata **المعصرات** adalah bentuk jamak dari kata **المعصر** yang terambil dari kata **عصر** yang berarti memeras. Gadis yang telah hampir haid dinamai juga *mu'shir* karena usianya telah mencapai batas yang memungkinkannya untuk mengeluarkan (cairan) darah tertentu dari tubuhnya.⁹

5. **ثَجَّاجَا**

ثَجَّاجَا berasal dari kata **ثَجَّ** yang mempunyai arti mengalir, atau air mengalir dan menuju ke lembah dengan deras.¹⁰

6. **الحبة**

Kata ini berasal dari huruf **ح** dan **ب**, kata ini memiliki beberapa makna, yaitu:

- اللزوم والثبات** = hajat, keharusan dan keteguhan
- الحبة من الشيء ذي الحب** = biji dari sesuatu yang memiliki biji
- وصف القصر** = bersifat pendek atau singkat

Dari beberapa makna di atas, maka ayat ini dapat kita maknai dengan biji-bijian. Pada dasarnya kata **حبًا** sering diartikan dengan makna “cinta” hal ini dikarenakan pertumbuhan cinta itu sama dengan tumbuhnya biji yang ditanam. Sifat biji-bijian yang juga sama dengan sifat cinta adalah keduanya merupakan sesuatu yang disukai dan diinginkan oleh manusia. Dalam pengertian umum, kata ini menunjukkan varietas dan pentingnya biji-bijian. Sebagian ulama tafsir lain hanya mengartikan sebagai gandum atau sejenis gandum.

7. **جَنَّات**

Pada dasarnya kata ini berasal dari kata **جَنَّ** dimana arti sebenarnya adalah “tertutup”, yaitu tidak dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Dari akar kata inilah pengertiannya berkembang sejalan dengan perkembangan konteks pemakaiannya sehingga terbentuk berbagai kata lain. Misalnya kata *janin* diartikan dengan bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Diartikan demikian karena bayi tersebut masih tertutup oleh perut ibunya. Kebun yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan sehingga menutupi pandangan manusia dinamai *jannah*, kata ini diartikan juga dengan surga karena hakikat surga tertutup dari pengetahuan indra dan akal manusia atau karena di sana terdapat hal-hal yang oleh Nabi saw.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (cet I; Jakarta: Lentera Hati) h. 79

¹⁰ Abu al-Qasim al-Husain, *Op., cit* h. 79

Diketahui sebagai tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terjangkau oleh akal pikiran manusia.¹¹

8. الفافا

Akar kata ini adalah لَفَّفَ. Allah berfirman (جَنُّنًا بَكْم لَفِّفَا), atau menggabungkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam ayat ini disebutkan bahwa وَجَنَاتِ الْفَافَا atau berkumpulnya jenis-jenis pohon sehingga tampaklah kebun-kebun yang rindang dengan aneka jenis pohon.¹²

C. Penjelasan Ayat

Setelah ayat-ayat yang lalu menunjuk kuasa Allah di bumi serta anugerahnya kepada manusia dari penciptaan itu, ayat-ayat di atas menguraikan tentang langit serta manfaat yang diperoleh manusia dari penciptaannya. Allah berfirman: *Dan di samping yang tersebut di atas Kami juga telah bangun di atas kamu tujuh lapis langit yang kokoh lagi mantap dan dapat bertahan selama mungkin sampai Kami menetapkan kepunahannya. Dan Kami telah menjadikan pelita yakni matahari yang amat terang lagi menghasilkan panas sampai batas waktu yang Kami kehendaki dan Kami telah menurunkan dari awan yang telah berkumpul padanya uap-uap dari laut air yang tercurah deras, supaya Kami mengeluarkan yakni tumbuhan dengannya yakni dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat* antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan.¹³

Kata سَبْعَا dapat berarti *banyak*, bukan dalam arti angka yang di bawah delapan dan di atas enam. Bisa juga angka ini menunjuk kepada tujuh planet yang pada masa lampau diduga hanya ketujuhnya yang mengitari matahari. Bukannya yang mereka tidak ketahui dan yang ditemukan setelah masa turunnya Al-Qur'an. Demikian menurut Ibnu Asyur.¹⁴

Berkaitan dengan matahari, penemuan ilmiah telah membuktikan bahwa panas permukaan matahari mencapai enam ribu derajat. Sedangkan panas pusat matahari mencapai

¹¹M. Quraish Shihab, *Op.,cit.* h. 386

¹² Abu al-Qasim al-Husain, *Op.,cit.* h. 452

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (cet I; Jakarta: Lentera Hati. 2002), h. 78

¹⁴ *Ibid.*

tiga puluh juta derajat disebabkan oleh materi-materi bertekanan tinggi yang ada pada matahari. Sinar matahari menghasilkan energi berupa ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan infra merah 45%. Karena itulah ayat suci di atas menamai matahari sebagai **سراج** (pelita) karena mengandung cahaya dan panas secara bersamaan, demikian dalam Tafsir al-Muntakhab.

Hujan merupakan hasil kumpulan dari uap-uap air lautan dan samudra yang membentuk awan dan kemudian berubah – setelah semakin membesar – menjadi tetesan-tetesan air atau salju atau kedua-duanya. Uap-uap air yang terkumpul bagaikan diperas lalu tercurah dalam bentuk hujan atau embun. Karena itulah maka awan dinamai *al-mu 'shirat* yakni yang memeras.

Kata **ثجاجا** terambil dari kata **الثجّ** yaitu tercurah dengan keras. Itulah hujan yang senantiasa menyirami bumi. Air bercucuran ialah hujan yang lebat. Dalam surah al-Anbiya ayat 30 sudah diterangkan bahwa segala yang hidup di atas bumi baik manusia, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun sangat bergantung kepada air.¹⁵

Kata **لنخرج** supaya Kami mengeluarkan agaknya sengaja digunakan, bukan dengan kalimat “supaya Kami menumbuhkan” karena tujuan pemaparan kandungan ayat-ayat di atas adalah untuk membuktikan kuasa Allah membangkitkan dan mengeluarkan manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup, atau dengan kata lain *membangkitkan dari kubur*. Demikian kesan Ibn ‘Asyur.

Kata **الفافا** adalah bentuk jamak dari kata **لفيف** yang terambil dari kata **لفّ** mengelilingi dan membungkus. Yang dimaksud adalah dahan dan daun-daun pepohonan kebun yang dimaksud kait-berkait, mengelilingi satu dengan lainnya karena hebatnya.

Artinya: “Dan kami turunkan melalui awan dan mendung hujan yang amat deras, dengan airnya yang melimpah ruah.”

Tentang besarnya manfaat air dan keutamaanya, Allah menjelaskannya pada ayat berikut ini:

Artinya: “Untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang” (QS. An-Naba’:15-16)

Dengan perantaraan air hujan Kami rubah tanah yang tandus menjadi subur. Dengan demikian Kami tumbuhkan di permukaan bumi aneka ragam biji-bijian yang bisa dimanfaatkan

¹⁵ *Ibid.*

Moh. Abd. Azis & Farhan Maulana. Fakta Ilmiah yang Terkandung ...

sebagai makanan pokok bagi umat manusia seperti gandum, padi dan biji-bijian lain yang sejenis. Demikian pula Kami tumbuhkan bermacam tumbuh-tumbuhan sebagai makanan binatang dan Kami ciptakan kebun-kebun dengan pohon-pohonnya yang rindang.¹⁶

Pada ayat ini Allah telah mengumpulkan penyebutan seluruh tetumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, karena tumbuh-tumbuhan tersebut ada yang mempunyai batang dan ada pula yang tidak. *Pertama* – jenis tumbuh-tumbuhan yang berdaun rapat sehingga dinamakan kebun. *Kedua* – jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai biji dan rumpun. Ada pula yang tidak demikian maka dinamakan tumbuh-tumbuhan biasa. Penyebutan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan biji-bijian didahulukan karena ia merupakan makanan utama bagi jenis “binatang” yang paling mulia, yaitu manusia. Setelah itu menyusul jenis tumbuh-tumbuhan lain yang merupakan makanan bagi jenis binatang lain. Dan terakhir penyebutan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan dan bukan merupakan makanan pokok manusia.¹⁷

Imam al-Farra mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Jannah pada ayat ini adalah kebun yang dipenuhi dengan pohon kurma. Adapun yang dimaksud dengan firdaus adalah kebun yang ditumbuhi pohon-pohon anggur.¹⁸

Adapun menurut Ibn Katsir, firman Allah Ta’ala:

Artinya: “dan Kami bangun di atasmu tujuh buah (langit) yang kokoh”

Yakni tujuh langit dengan keluasan, ketinggian, keutuhan, kekokohan serta penghiasannya dengan bintang-bintang yang tetap dan planet-planet.¹⁹ Oleh karena itu Allah berfirman:

Artinya: “dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari)”

Yakni matahari yang bersinar terang ke seluruh alam yang sinarnya menyinari seluruh penghuni bumi. Dan firman-Nya:

Artinya: “dan Kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya”

Al-‘Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, **المعصرات** berarti angin. Sedangkan ‘Ali bin Abi Thalhaf berkata dari Ibnu Abbas **من المعصرات** berarti dari awan. Pendapat ini pula yang

¹⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (cet I; Semarang, Toha Putra), h. 11

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 12

¹⁹Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasyi al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Azim (Lubab Tafsir min Ibn Kastir)*, terj. Muhammad Abdu al-Gaffar, *Tafsir Ibn Kastir*, Jilid I (Cet. I; t.t.: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2009), h. 380

dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Farra' mengemukakan "Yaitu awan yang bersatu dengan air hujan tetapi belum sampai turun hujan, sebagaimana dikatakan "*imra'atun mu'shirun*", yakni jika wanita itu sudah mendekati masa haid tetapi belum haid. Dan firman Allah: **مَاءٌ تَجَّاجَا** atau air yang banyak tercurah. Mujahid, Qatadah, al-Rabi' bin Anas mengatakan **تَجَّاجَا** berarti yang disiramkan (tercurah) sedangkan al-Tsauri mengatakan "yakni secara berturut-turut".

Dan firman Allah "*Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman (15) dan kebun-kebun yang lebat (16)*", artinya agar dengan air yang lagi baik dan bermanfaat serta penuh berkah itu Kami keluarkan *biji-bijian* yang sengaja disimpan bagi umat manusia dan binatang ternak "*dan tumbuh-tumbuhan*" yang hijau, yang masih bisa dimakan ketika masih basah. "*serta kebun-kebun*" yakni taman dan kebun buah-buahan yang beraneka ragam dan dengan aneka warna serta rasa dan aroma yang berbeda-beda, meski hal itu berada dan berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu Allah berfirman "*dan kebun-kebun yang lebat*", Ibnu Abbas dan juga yang lainnya mengatakan **الْفَاقَا** berarti berkumpul.²⁰

D. Fakta ilmiah

Dari beberapa ayat di atas, penulis dapat mencantumkan fakta-fakta ilmiah berkaitan dengan ayat yang dibahas, yaitu proses turunnya hujan yang berkaitan dengan ayat:

Artinya: "dan Kami menjadikan pelita yang terang benderang (matahari)"

Ayat tersebut mengisyaratkan tentang adanya salah satu ciptaan Allah yang disebut matahari. Matahari yang kita lihat terbit dan tenggelam setiap hari, adalah sebuah bintang yang merupakan benda angkasa terbesar dalam tatasurya kita. Ia adalah gumpalan gas yang berpijar dengan garis tengah sekitar 1.392.429 km. Jarak rata-rata antara titik pusat bumi ke titik pusat matahari sekitar 149.572.640 km. Ada juga pakar yang memperkirakan jarak antara bumi dan matahari sekitar 39 juta mil. Matahari terdiri dari 69,5 persen gas hidrogen dan 28 persen Celcius. Di pusatnya suhu meningkat hingga 19.999.98 derajat celcius.²¹

Matahari memancarkan cahaya dan panas. Keduanya adalah dua perwujudan berbeda dari radiasi elektro magnetik. Radiasi elektromagnetik dapat memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya memiliki panjang beberapa kilometer sedangkan yang lainnya lebih pendek dari sepermiliar sentimeter. Radiasi dengan panjang gelombang

²⁰*Ibid.*, h. 38

²¹M. Quraish Shihab, *Dia dimana-mana "Tangan" Tuhan di balik setiap fenomena*, (cet XII; Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 32

Moh. Abd. Azis & Farhan Maulana. Fakta Ilmiah yang Terkandung ...

terpendek adalah sinar gamma dan yang terpanjang adalah gelombang radiasi yang dapat mencapai beberapa kilometer. Sinar gamma yang panjangnya hanya 1/1025 dari panjang gelombang radio dapat membahayakan, sedang gelombang radio tidak demikian.

Maha Suci Allah, sinar yang pendek dan yang panjang tidak membahayakan. Hampir semua radiasi yang dipancarkan matahari jatuh dalam pita tunggal yang juga 1/1025 dari keseluruhan spektrum. Allah mengaturnya demikian, boleh jadi penyebabnya adalah karena hanya jenis-jenis radiasi yang penting dan sesuai bagi kehidupan yang Dia jatuhkan pada pita yang sempit itu. Nyaris tidak ada radiasi Gamma, X, Ultraviolet, infra merah jauh dan gelombang mikro yang mencapai bumi, karena itu dapat sangat membahayakan kehidupan di bumi.

Hanya sedikit sekali dari keseluruhan selang radiasi elektro-magnetik yang dipancarkan matahari tiba di bumi. Itulah yang dibiarkan atmosfer lewat. Sungguh menakjubkan sekaligus membuktikan bahwa Allah tidak hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih dan betapa Dia yang Maha Kasih itu mengatur alam raya ini termasuk matahari agar tidak membahayakan makhluk di bumi bahkan bermanfaat buat mereka.²²

Al-Qur'an melukiskan cahaya matahari sebagai *diya* ' sedangkan cahaya bulan sebagai *nur*, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah baginya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan ayat-ayat(Nya) kepada orang-orang mengetahui" (QS. Yunus: 5)

Matahari adalah sumber cahaya yang paling penting. Tanpa cahayanya makhluk hidup tidak dapat bernafas. Panas matahari mempunyai pengaruh besar atas terjadinya angin, cuaca, dan kejadian-kejadian alam lainnya. Di sisi lain, tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu masih menyimpan energi matahari. Dengan membakar bahan bakar seperti minyak, batu bara dan gas alam, manusia memanfaatkan energi yang tersimpan itu. Semua cahaya, baik yang asli maupun buatan berasal dari bagian-bagian kecil matahari yakni atom.²³

Dan dalam ayat 14 disebutkan bahwa "*dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya*". Ayat ini mengindikasikan tentang proses alam yang disebut hujan. Proses turunnya hujan dari awan merupakan proses yang belum dapat dipahami secara ilmiah

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, h. 33

dengan segala riciannya. Sebab proses tersebut berlangsung dengan sejumlah proses yang tidak terlihat secara langsung.

Adapun yang mampu dilakukan manusia dalam hal ini hanya membuat sejumlah hipotesis dan teori atas proses turunnya hujan, antara lain: hujan sebagai pengaruh gerakan angin bumi dan debu yang digerakkannya dari atas permukaan bumi, hujan sebagai muatan-muatan listrik di satu awan atau beberapa awan yang terpisah saat bertabrakan dan bertemu satu sama lain, hujan sebagai pengaruh angin matahari atas lapisan-lapisan bumi dan cuacanya. Dan yang terakhir, hujan sebagai kehendak Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah.²⁴

Hujan biasanya turun dengan buliran-buliran kecil. Namun, terkadang hujan turun dengan buliran-buliran air yang sangat besar (bahkan dalam kondisi tertentu, besar bulirannya mencapai lebih dari 4-8 milimeter). Buliran-buliran air yang sangat besar ini dihasilkan oleh penggumpalan uap air dalam bentuk partikel debu yang terus membesar secara bertahap hingga sampai pada ukuran tersebut. Hal ini terjadi seiring dengan terus-menerusnya penggumpalan uap air di atasnya.²⁵

Allah berfirman:

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan” (QS. Al-An’am: 99)

KESIMPULAN

Pada ayat ini Allah telah mengumpulkan penyebutan seluruh tetumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, karena tumbuh-tumbuhan tersebut ada yang mempunyai batang dan ada pula yang tidak. *Pertama* – jenis tumbuh-tumbuhan yang berdaun rapat sehingga dinamakan kebun. *Kedua* – jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai biji dan rumpun. Ada pula yang tidak demikian maka dinamakan tumbuh-tumbuhan biasa. Penyebutan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan biji-bijian didahulukan karena ia merupakan makanan utama bagi manusia. Setelah itu menyusul jenis tumbuh-tumbuhan lain yang merupakan makanan bagi jenis binatang lain. Dan terakhir penyebutan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan dan bukan merupakan makanan pokok manusia.

²⁴Zaghlul al-Najjar, *Sains Dalam Hadis*, (cet I; Jakarta: Amzah, 2011), h. 83

²⁵*Ibid.*, h. 84

Salah satu ayat di atas menceritakan tentang adanya satu diantara sekian banyak ciptaan Tuhan yang disebut Matahari. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Keduanya adalah dua perwujudan berbeda dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik dapat memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya memiliki panjang beberapa kilometer sedangkan yang lainnya lebih pendek dari sepemiliar sentimeter. Radiasi dengan panjang gelombang terpendek adalah sinar gamma dan yang terpanjang adalah gelombang radiasi yang dapat mencapai beberapa kilometer. Sinar gamma yang panjangnya hanya $1/1025$ dari panjang gelombang radio dapat membahayakan, sedang gelombang radio tidak demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya. 1979, *Maqais al-Lughah*. Juz 3. Lebanon: Dar al-Fikri,

Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasyi al-Basri. 2009, *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Lubabut Tafsir min Ibn Katsir)*. Terj. Muhammad Abdu al-Gaffar, *Tafsir Ibn Katsir*. Jilid I. Cet. I; t.t.: Pustaka Imam al-Syafi'i.

Al-Husain, Abu al-Qasim. *Mufradat fi gharib al-Quran*. cet 1; Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.th

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992, *Tafsir al-Maraghi*, terj. K. Ansari Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, dan Bahrin Abu bakar, *Tafsir al-Maraghi*. Juz 30. Cet. 2; Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Kementerian Agama RI, 2018, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Najjar, Zaghlul. 2011, *Sains Dalam Hadis*. cet 1; Jakarta: Amzah..

Shihab, M. Quraish. 2012, *Dia dimana-mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*. cet 12; Tangerang: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. et, al., eds., 2007, *Ensiklopedi al-Quran*. cet. 1: Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2009, *Tafsir al-Misbah*. cet 1; Jakarta: Lentera Hati.